

A PROXIMIDADE ENTRE A APRENDIZAGEM E A BRINCADEIRA, COM O USO DO JOGO PEDAGÓGICO DENTRO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Francisca Kátia Augusta Ferreira¹

RESUMO

A Educação é um desafio constante para a sociedade já que se trata de um dos fundamentais pilares do desenvolvimento em todos os setores sociais. Nos contextos pedagógicos deve-se fazer uso de mecanismos didáticos necessários para que se construam aprendizagens a fim de garantir que a instituição de ensino alcance seus objetivos sociais. A utilização de jogos pedagógicos se tornou um imperativo rotineiro dentro do ambiente de ensino, uma vez que existe possibilidade de aprendizagens lúdicas serem efetivas. A partir dessa premissa, o presente trabalho objetivou analisar projetos, ações e atividades desenvolvidas com o auxílio de jogos educativos e as brincadeiras e que estão inseridas na prática pedagógica das professoras da Escola Municipal Moura Brasil, na cidade de Fortaleza, Ceará, Brasil. Os objetivos específicos consistiram em investigar a percepção das professoras sobre o uso dos jogos e brincadeiras no cotidiano escolar nos anos iniciais do ensino fundamental; identificar fatores que possibilitem compreender os entraves para a valorização do jogo no espaço escolar; entender a relação estabelecida pelas professoras entre o jogo e desenvolvimento infantil e refletir sobre o espaço oferecido ao estudo do jogo nos cursos de formação inicial e continuada de professores. Como conclusões, pode-se afirmar que jogos e brincadeiras são importantes para o aprendizado das crianças, embora nem sempre se façam presentes no cotidiano das escolas já que exige planejamentos mais elaborados e demanda mais tempo e envolvimento por parte do professor nessa tarefa lúdica. Nas narrativas das docentes entrevistadas observou-se que eles consideram de grande importância os jogos e as brincadeiras para o desenvolvimento das aprendizagens de seus alunos e alunas, justamente por contribuírem para o desenvolvimento integral da criança. Percebeu-se também a necessidade do planejamento por parte do professor para incluir os jogos e brincadeiras nas atividades cotidianas da sala de aula de modo a tornar as aulas mais dinâmicas e atrativas, facilitando a aquisição das aprendizagens. Finalmente, considera-se que há um reconhecimento sobre a importância dos jogos e brincadeiras na construção das aprendizagens das crianças da educação do ensino fundamental. nesse sentido há uma crescente necessidade de inserção dos jogos e brincadeiras na escolarização das crianças, pois por meio deles é possível construir aprendizagens mais significativas e conectadas aos reais anseios e necessidades da criança. para isso, escolas públicas de ensino fundamental precisam receber uma atenção maior por parte dos executivos da educação e, a

realidade encontrada na presente pesquisa se reproduz para outras unidades de ensino - falta de espaço, falta de materiais, falta de incentivo, dentre outros problemas nesse contexto.

Palavras-chave: Educação Infantil. Interatividade. Jogos. Lúdico. Professor.

¹Graduada em Licenciatura. Curso de formação de professores para Ensino Fundamental nas áreas específicas, pela Universidade Estadual do Ceará, Brasil. Especialização em planejamento educacional pela Universidade Salgado de Oliveira. Mestra em Ciências da Educação pela UNADES.

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo Geral

Analisar projetos, ações e atividades desenvolvidas através dos jogos educativos e as brincadeiras, que estão inseridas na prática pedagógica das professoras das séries iniciais da rede de ensino fundamental da Escola Municipal Moura Brasil, Fortaleza, Ceará, Brasil

2.2 Objetivos específicos

- Investigar qual a visão do jogo para as professoras dos anos iniciais do ensino fundamental e o uso que fazem dele no cotidiano escolar;
- Identificar fatores que possibilitem compreender os entraves para a valorização do jogo no espaço escolar; entender a relação estabelecida pelas professoras entre o jogo e desenvolvimento infantil nos anos iniciais do ensino fundamental, e
- Refletir sobre o espaço oferecido ao estudo do jogo nos cursos de formação inicial e continuada de professores e a sua possível relação com a inserção do jogo na escola.

3 REFERENCIAL TEÓRICO

Em Castro (2011) há o conceito de que jogar em sala de aula promove ricas situações de interação e aprendizagem, além de auxiliar educadores e educandos nos vários processos concernentes ao ensino e aprendizagem, podendo ser utilizados em diversas áreas e para diversos fins, sendo, portanto de grande valia pedagógica, por viabilizar situações de aprendizagens com maior nível de significados, perpassadas por necessidades de socialização com os outros e com o meio.

Ainda em Castro (2011), todo o processo de ensino e aprendizagem proposto em determinada época sofre influências do contexto social, político e econômico, gerando então uma proposta educacional conservadora na qual a escola apenas reproduz as estruturas da sociedade, ou seja, a escola, desde que foi organizada de modo formal, tem se caracterizado como uma instituição moldada pelo período histórico no qual está inserida.

De acordo com Duarte (2015) o período da infância é cercado por oportunidades de entretenimento com brincadeiras, e o seu dia-a-dia precisa ser totalmente preenchido com essas expectativas. Cabe aos adultos que estão à sua volta, no ambiente familiar ou no ambiente escolar, incorporar algumas aprendizagens no interior das brincadeiras, para que assim, possam oportunizar conhecimentos básicos, como noções de higiene e segurança física, ou então assuntos escolares, apenas.

Em Pereira (2015, p. 171) sobre o lúdico na infância: “a palavra *lúdico* carrega a conotação de prazer, ausência de tensão e de conflito; também liga-se à criatividade, à arte, à poesia, à construção e desconstrução da realidade; é um espaço-tempo pautado na imaginação, inventividade, fantasia, desejo e associa-se principalmente a ideia de jogo.”

Ainda em Pereira (2015), o lúdico e o jogo possuem significações polissêmicas, pois implicam um amplo leque de possibilidades e suas leituras são múltiplas, advindo daí essa dupla interpretação e significância. Nesse aspecto, a palavra *Ludus*, proveniente do latim, abrange os jogos infantis, a recreação, as competições, as representações litúrgicas e teatrais e, também, os jogos de azar.

De acordo com Santos (2010), a valorização da brincadeira infantil passou a ser apoiada no mito da criança portadora de verdade, cujo comportamento é o brincar, desprovido da razão e do seu caráter social. A criança passou a ser, a partir dessa época, cidadãos com direitos que começava a ser reconhecidos legalmente.

Para Souza (2012), o brincar e o jogar constituem ações indispensáveis à saúde física, emocional e intelectual e sempre estiveram presentes em qualquer povo desde os mais remotos tempos. A partir dessas iniciativas em seu cotidiano, a criança aprimora a linguagem, aguça o pensamento, se torna sociável, adquire iniciativa buscando a sua autonomia, além de manter a autoestima sempre elevada, preparando-se para ser um cidadão capaz de enfrentar desafios e participar na construção de um mundo melhor.

Em Ferreira (2013) há o conceito de que a brincadeira e o jogo criam condições efetivas e oportunas para o envolvimento das crianças nos mais variados meios sociais, visto que oferece uma forma livre e autônoma de interação entre as mesmas. Através desses atos, a criança torna-se capaz de criar e lidar com os valores e sentimentos, seus e dos outros, como a responsabilidade, além de aprender a importância da negociação, da conquista de amizades e aprendizados, além de se familiarizar na convivência de determinadas regras sociais, aprendendo a resolver conflitos.

Em Vygotsky (1998, p. 12) o professor deve apresentar tudo a criança, deve envolvê-la ao máximo nas perspectivas do planejamento pedagógico para tal finalidade, o que “[...] reafirma para a educação o desafio de possibilitar que as novas gerações se apropriem das máximas qualidades humanas criadas ao longo da história pelos homens e mulheres que nos antecederam.”

De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais de Educação Infantil, as práticas pedagógicas devem garantir experiências diversas, através dos mais variados tipos de interações a que for possível para a criança. Isso se refere a fala da cultura da infância, onde todas as predileções das crianças devam ser respeitadas, na perspectiva de colaborar com o seu bom desenvolvimento físico, mental e moral. Nesse sentido, em Fortaleza (2016, p. 48) há a seguinte informação:

“(...)a necessidade de inseri-las em um cotidiano que as respeite e considere suas maneiras de participar nas elaborações culturais. E a escola torna-se cada vez mais o ambiente propício para desenvolver uma pedagogia transformadora que considere a criança um sujeito de direitos e especificidades, as quais devem ser consideradas no planejamento e desenvolvimento das ações pedagógicas. Para isso, essas ações precisam incorporar elementos importantes que fundamentam a cultura da infância. São eles: interatividade, ludicidade, fantasia do real e reiteração”.

De acordo com Kishimoto (1998, p. 14) “o jogo entendido como ação livre, tendo um fim em si mesmo, iniciado e mantido pelo aluno, pelo simples prazer de jogar, não encontraria lugar na escola.” Na visão da referida autora, esse debate permanece até hoje, com essas ponderações aquecendo as discussões em torno da apropriação do jogo pela escola, servindo, funcionalmente, de instrumento didático de grande valia, para usufruto de educadores e educandos em sala de aula.

Segundo Barbosa (2016) infere que, ao se trabalhar com o lúdico o educador deve proporcionar às crianças atividades de forma recreativa, incluindo de forma sutil as diretrizes educacionais necessárias, fazendo com que os mesmos possam vencer suas mais diversas dificuldades, pois são nesses momentos prazerosos dos jogos que as crianças irão desenvolver suas potencialidades cognitivas, em todos os aspectos do conhecimento.

Já Moratori (2003 p.14) citado por Beckenkamp (2013), incorpora alguns objetivos para o jogo, de maneira a colaborar com a discussão a respeito da sutileza das diretrizes educacionais embutidas na proposta de aula, de acordo com os planos para aquela aula, o educador deve: a) propor regras ao invés de impô-las, permitindo que o aluno as elabore e tome decisões; b) promover a troca de ideias para chegar a um acordo sobre as regras; c) permitir julgar qual regra deve ser aplicada a cada situação naquele momento; d) motivar o desenvolvimento da iniciativa, agilidade e confiança; e) contribuir para o desenvolvimento da autonomia.

Em Kiya (2014), o maior objetivo trabalhado nas crianças é o desenvolvimento do raciocínio lógico, sendo um aspecto cognitivo que mais necessita de exercícios para se desenvolver e se firmar na mente das crianças.

Lopes (2011, p.33) citado por Kyia (2014, p. 17), evidencia que “as mais variadas metodologias podem ser ineficazes se não forem adequadas ao modo de aprender da criança.” Portanto, ao definir o jogo ou qualquer outra atividade lúdica, o professor deve levar em conta a necessidade educacional de seus

alunos, adequando sua ação pedagógica ao contexto social e ao modo de aprender.

De acordo com Vygotsky (1998), durante todo o período de escolaridade das crianças, as habilidades conceituais são aperfeiçoadas a partir do uso do brinquedo, na participação em brincadeiras e no jogo, de modo que seja aguçada a imaginação. Ao interagir nas brincadeiras, a criança pode se colocar sempre acima da própria idade, acima de seu comportamento diário, maior do que é na realidade.

Já Beckenkamp (2013) questiona o fato de que se a ludopedagogia coopera tanto com o desenvolvimento cognitivo, afetivo e psicológico, além de trazer retornos valiosos para a aprendizagem, por que alguns educadores resistem em adotá-las em seus planejamentos educativos, utilizando-as apenas como recreação informal? A autora sugere que é por se tratar de uma ação didática que envolve muitas horas de planejamento e execução, e que se não for bastante preciso, no tempo de aula e no espaço imaginativo dos alunos, compromete toda a aula, além de que, existe pouco incentivo, provocado pela falta de apoio e de materiais necessários.

Luckesi (2000, p.2) discute que “o que a ludicidade traz de novo é o fato de que quando o ser humano age de forma lúdica vivencia uma experiência plena”, isto é, ele se envolve profundamente na execução da atividade. O trabalho que utiliza a ludicidade deve contribuir para que o estudante tenha maior interesse pela atividade e se comprometa com sua realização de forma prazerosa.

Em Rau (2007, p.49), “o jogo, para ser utilizado como recurso pedagógico, precisa ser contextualizado significativamente para o aluno por meio da utilização de materiais concretos e da atenção à sua historicidade,” isto é, ao definir o jogo ou a atividade lúdica, o professor precisa conhecer a funcionalidade do recurso escolhido, sua aplicabilidade e a relação que este recurso pode fazer com o conteúdo trabalhado e os objetivos educacionais pretendidos. Nesse sentido, a utilização de jogos e atividades lúdicas, como ferramenta de ensino e facilitadora da aprendizagem, pode contribuir para melhorar a prática pedagógica do professor, despertando o interesse dos alunos pelas atividades desenvolvidas na sala de aula e, na escola de modo geral.

4 METODOLOGIA

A presente pesquisa foi organizada na área educacional, especificamente pretendendo trazer à tona uma discussão sobre a ludopedagogia no ensino fundamental I, utilizando os jogos pedagógicos como meta para a investigação, tendo em vista que a utilização de jogos na sala de aula tornou-se uma ferramenta valiosa para a construção de um ambiente de aprendizagem satisfatório, principalmente com as crianças, público mais afeito a participar desse tipo de atividade.

A pesquisa de campo teve a abordagem qualitativa, no modo de estudo de caso, com o intuito de tentar desvendar os fenômenos relacionados ao tema

estudado. O presente estudo foi desenvolvido na perspectiva da análise de sujeitos, por meio de um estudo de caso. Isto significa, entre outros aspectos, que são utilizados referenciais teóricos que abordam a ludopedagogia e jogos contextualizados em um ambiente de aprendizagem, com crianças matriculadas no ensino fundamental I.

Em Gil (2002), o Estudo de Caso é uma modalidade de pesquisa amplamente utilizada nas ciências sociais. Consiste no estudo aprofundado e exaustivo de um ou poucos objetos, de maneira que permita seu amplo e detalhado conhecimento, tarefa praticamente impossível mediante outros delineamentos. Esse delineamento é o mais indicado para uma investigação dessa natureza, devido aos limites entre o fenômeno e o contexto social não serem percebidos facilmente.

O público alvo foram os estudantes de quatro (04) turmas do turno vespertino, o 1º ano A, 1º ano B, 2º ano A, 2º ano B, do ensino fundamental. Este estudo se utilizou de uma amostra de 06 professoras pedagogas que foram entrevistadas via questionário subjetivo (Ver apêndice A).

O primeiro contato em campo foi com a amostra de professoras da unidade de ensino objeto da pesquisa por meio de uma entrevista semiestruturada e discursiva (Apêndice A) com o intuito de coletar opiniões e percepções sobre o uso dos jogos pedagógicos e o seu investimento na melhoria da aprendizagem das crianças. A participação das professoras foi totalmente voluntária, mediante Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Os relatos foram mantidos em anonimato.

5 RESULTADOS

As seguintes respostas foram coletadas na entrevista com as professoras:

Qual o seu conceito sobre os jogos?

-“É uma atividade lúdica, com regras a serem seguidas, com o objetivo de se ter um vencedor”

-“Com os jogos pedagógicos as crianças se sentem estimuladas a aprender enquanto brincam. Usando a imaginação e suas estratégias para resolver as situações mais diversas”.

-“Jogo é toda atividade que consista em regras e objetivos próprios a serem alcançados. Podendo ser explorado por meio e ferramentas distintas: há jogos de tabuleiros, jogos que necessitam apenas do corpo e do movimento para ser jogado, jogos cooperativos e individuais”.

-“São estratégias para atrair atenção dos alunos e tornar as aulas mais interessantes e atrativas”.

-“Em se tratando de jogos pedagógicos, tenho como uma ferramenta indispensável para o desenvolvimento no processo de aprendizagem dos alunos”.

Qual o seu conhecimento sobre os jogos e brincadeiras no espaço escolar?

-“As formações que participamos trabalham bastante com esse tema, sempre associando o conteúdo a algum jogo seja do acervo dos livros didáticos ou construindo coletivamente e com material reciclável”.

-“Os jogos e brincadeiras podem acontecer tanto dentro da sala de aula, como fora. Os jogos podem ser adquiridos pela escola ou confeccionados pelas crianças com a ajuda da professora. Podem estimular competição, premiação ou apenas elogios e discussões. Vai depender da atividade escolhida”.

-“Levando-se em conta o sentido etimológico da palavra como “jocus”, termo do latim, que significa brincadeira, divertimento, é por isso mesmo, do ponto de vista pedagógico, brincadeiras que auxiliam o professor em sala de aula no desenvolvimento do educando em seus múltiplos aspectos: o intelectual, o social, e emocional, o físico, o motor etc”.

-“Com os alunos, principalmente no processo de aquisição de leitura e escrita, os jogos são muito bem-vindos nessa etapa, pois é uma ferramenta presença constante na vida das crianças de uma forma natural. A brincadeira é por excelência a linguagem universal da criança. Portanto, um facilitador do desenvolvimento da aprendizagem. Seja no uso alfabeto móvel com jogos do tipo “pescaria das letras” ou no letramento matemático, com o estudo do Sistema de Numeração Decimal, por exemplo, no jogo ‘Nunca 10’ utilizando o material dourado”.

-“Bingo das letras, adivinhar qual é a letra no alfabeto móvel, dominó, dentre outros”.

-“Jogos e brincadeiras no espaço escolar está diretamente ligado a diversão para as crianças, onde as mesmas extravasam suas energias no intuito de ganhar, porém para mim enquanto professora, utilizo essa ferramenta para ajudá-las, de maneira lúdica, a desenvolver suas habilidades cognitivas através da brincadeira, ajudando-os no processo de desenvolvimento para seguir regras e também da cooperação, fazendo-os compreender que, em um jogo, alguns vencem, outros perdem ou mesmo pode haver empate e que ficar tudo bem”.

-“São ferramentas que nos proporcionam a alcançar resultados através dos mesmos”.

Com qual frequência você utiliza jogos e brincadeiras na rotina da sua sala de aula e com qual finalidade?

-“Toda semana dedico um dia para trabalhar algum jogo associado ao conteúdo da semana, e no final da aula deixo cada aluno escolher um jogo que já trabalhamos, para aprenderem a se organizar com os colegas e seguir as regras ou criar suas próprias regras de forma autônoma”.

-“Depende do Planejamento, pois além das aulas com a utilização do material pedagógico, acontecem as Festas nas datas comemorativas, o Café Literário e a Semana da Criança, que é a festa preferida, pois além das aulas diferenciadas, os jogos em espaços físicos são muito esperados pelas crianças. Finalidade é tornar a escola prazerosa para os alunos”.

-“Na minha prática docente, sobretudo, no meu planejamento semanal, procuro sempre incluir algum tipo de atividade lúdica envolvendo jogos e brincadeiras. A finalidade

principal está relacionada ao aprendizado do aluno em determinado aspecto, tema, conteúdo que esteja sendo trabalhado naquela semana, no entanto percebo que esses momentos favorecem em outros aspectos. No afetivo, por exemplo, minha referência enquanto professor vai se tornando mais relevante para a turma. Na socialização e, no aspecto emocional, as crianças vão se sentindo mais seguras e autoconfiantes”.

“Os jogos são excelentes facilitadores no processo de aquisição da escrita e da leitura da criança. Os alunos se desenvolvem muito mais rapidamente e se interessam mais em aprender quando as atividades lúdicas estão presentes”.

“Sempre, porque é uma forma lúdica de aprender e as crianças gostam”.

“O jogo é utilizado com bastante frequência. Em média, umas três vezes na semana. A finalidade está diretamente ligada ao que considero necessário para a aprendizagem das crianças”.

Quando a aula não faz uso de jogos, os estudantes questionam o motivo?

“Sim, eles ficam ansiosos para realizar aquele jogo do acervo ou brincar novamente com aquele jogo que ele gostou”.

“Eles não questionam, porque sabem que devemos utilizar o material didático, e que no planejamento atividades variadas, podem acontecer durante a semana e os jogos acontecem naturalmente nas aulas”.

“Sim. Perguntam e cobram o motivo. Querem saber quando teremos novamente os jogos”.

“Sim. Sempre perguntam quando terá jogos novamente”.

“Sim. Eles sentem falta e apontam para o jogo pedindo para brincar”

“Sim porque como já faz parte da rotina, eles sentem falta, o que é normal”.

No contexto da rotina escolar as crianças podem escolher suas brincadeiras?

“Todos os dias no segundo horário e na sexta-feira realizamos um rodízio de jogos no pátio”.

“Conversamos e organizamos o plano diário com a opinião das crianças. E quando as crianças solicitam e até sugerem, vou pesquisar e coloco em prática, de acordo com as possibilidades e finalidades”.

“Quando os jogos não são direcionados por mim em sala de aula, geralmente reservo o início ou o final da aula para brincadeiras mais livres. O horário do recreio geralmente é um momento mais oportuno, mais livre para a escolha das brincadeiras. No meu planejamento, junto com a professora parceira, reservamos um dia da semana como recreação, reservamos cerca de 15 a 20 min. com brincadeiras e jogos direcionados por nós (professoras). Em seguida, 15 a 20 min são destinados a brincadeiras de livre escolha. Disponibilizamos alguns materiais como corda, bola, tabuleiros, etc”.

“Sempre que querem as crianças aprendem brincando e são protagonistas de suas ações o tempo inteiro”.

“A qualquer momento, porém procuro direcionar, dando opções de jogos, para que os mesmos escolham dentro do que é necessário desenvolver de habilidade nas crianças”.

“Na verdade, o professor em seu plano de aula, estipula o momento e quais brincadeiras, já que o intuito dos mesmos será alcançar um objetivo”.

Quais os jogos preferidos das crianças?

–“Quebra cabeça, trilha, memória, dominó das sílabas”.

–“As crianças gostam de jogos com o corpo e atividades com letras e números para construção de palavras, para auxiliar na leitura e escrita de palavras, frases, contas de soma e subtração, jogos de percepção visual, plástica, musical e sensorial”.

–“Jogos mais competitivos, jogados em equipe. Eu costumo criar circuitos utilizando alguns materiais como pneus, sacos, bambolês, etc. Peço para eles se dividirem em duas equipes. Eles adoram. Há uma preferência entre os meninos pelo jogo do futebol e as meninas pelo jogo do carimba”.

–“Bingo e dominó”.

–“Jogos de Psicomotricidade”.

–“Letramento: Confeccionei uma caixa falante onde trabalhamos palavras, frases, sílabas... Outro material que eles acham interessante, é a caixa de textos onde trabalhamos os gêneros textuais (receita, poema, carta, poesia...), trabalhamos também textos dissertativos, descritivos, dentre outros”.

A coordenação pedagógica valoriza e incentiva a inserção de jogos e brincadeiras no cotidiano escolar? De que forma?

–“Sim, sempre nos apoiando com material necessário e na organização”.

–“Sim. A Coordenadora e as professoras possuem grupos de whatsApp onde são sugeridas atividades pedagógicas. E também durante o dia do planejamento. Vídeos, nomes de páginas e fotos”.

–“Sim. A Coordenação está sempre no apoio disponibilizando os horários e o espaço para realização desse tipo de atividade, bem como sabe valorizar apoiando e incentivando na inclusão dos planejamentos por mais atividades lúdicas na rotina com os alunos”.

–“Sim. Incentiva nos ajudando nas ideias do cotidiano, sempre procurando inovar e dando ideias nos planejamentos”.

–“Sim. A coordenação pedagógica estimula esse trabalho dos professores, valoriza e percebe a necessidade e o desenvolvimento cognitivo das crianças quando trabalhamos com jogos”.

“Sim, nos deixa a vontade para escolhermos e inserirmos de acordo com a necessidade da turma”.

Como são feitos os planejamentos das atividades envolvendo jogos e brincadeiras? Conforme demonstrado pelas entrevistadas, isso é feito:

-“Previamente definimos o objetivo que aquele jogo quer alcançar, qual o material necessário para realizar e a organização com os alunos se vai ser duplas ou grupos de quantos, dividir sempre colocando os alunos que apresentam dificuldade com os outros que não apresentam, e sempre realizamos de forma coletiva explicando e vivenciando as regras”.

-“O planejamento é conversado com os alunos, Coordenação e Professoras da mesma série para sugestões e solicitação do material necessário”.

-“Geralmente essas atividades são pensadas em conjunto com professores que trabalham na mesma série. Aproveitamos os momentos para partilhar e receber sugestões dos colegas de outras turmas também. A sala dos professores está sempre fervilhando de ideias e sugestões vindas dos colegas. Também costumo pesquisar em livros didáticos e buscar na Internet jogos que possam ser trabalhados com os alunos”.

-“O planejamento é feito por semana cada professor tem o seu dia de planejamento, pesquisa atividades interessantes que observou que os alunos gostam e planeja a semana toda, antes de entrar em sala”.

-“Primeiramente, os planejamentos são pensados e desenvolvidos com base na observação do interesse das crianças, seus desejos, vontades, para que atinja a toda a turminha, identificando qualquer tipo de barreira para que todos possam participar e aprender”.

-“Junto com plano de aula onde consultamos o conteúdo a ser trabalhado na semana”.

Você possui recursos próprios (livros, apostilas, vídeos, etc.) que auxiliam na preparação das atividades?

-“Sim, material fornecido nas formações, como links, vídeos, artigos, livros e o acervo que vem nas apostilas e no material de planejamento do professor”.

-“Sim, recebemos o material didático, mas podemos complementar com outros recursos e materiais”.

-“Sim. Este ano, em especial, trabalhamos com um excelente livro didático no 2º ano, por exemplo, em que trazia várias sugestões de jogos e material complementar rico em seu acervo lúdico para aprender Matemática e Língua Portuguesa de forma mais divertida. Eu achei excelente. Foi o material didático do Sefe”.

-“Sim dentre outros materiais pedagógicos como os não estruturados por exemplo”.

-“Sim. Alguns livros que colaborem de maneira criativa, permitindo que a criança desenvolva experiências que aumentem o seu desempenho cognitivo e global”.

-“Como disse, elaboro meu material pedagógico e faço uso se houver na escola também”.

6 CONCLUSÕES

A presente pesquisa alcançou o objetivo de apresentar algumas constatações e problematizações que envolvem o tema jogos e brincadeiras na construção das aprendizagens de crianças da educação do ensino fundamental. Ao final deste trabalho pode-se afirmar que essas ferramentas lúdicas educativas são de grande relevância para o aprendizado e desenvolvimento das crianças. Mas, infelizmente nem sempre se fazem presentes no cotidiano das escolas, pois, exigem que sejam delineados planejamentos mais elaborados e demandam mais tempo e envolvimento de trabalho por parte do(a) professor(a).

Constatou-se, entretanto, por meio das entrevistas, que as docentes compreendem a importância dos jogos e brincadeiras para o desenvolvimento das aprendizagens, sendo considerados educativos justamente por contribuírem para o desenvolvimento integral do aluno, mesmo que nem sempre apresentem esses recursos didáticos aos estudantes por compreenderem que ações como esta demandam mais tempo e maior dedicação. Percebe-se, nesse sentido, que a(o) professora(o) deve trabalhar com um planejamento sintético e efetivo para que haja a inclusão de fato dos jogos e brincadeiras nas atividades cotidianas da sala de aula, inclusive inserindo esses planos no projeto pedagógico da escola, de modo a tornar as aulas mais dinâmicas e atrativas, facilitando assim as aprendizagens.

Finalmente, considerando as aulas e as entrevistas feitas com as professoras, pode-se constatar que há um reconhecimento sobre a importância dos jogos e brincadeiras na construção das aprendizagens das crianças da educação do ensino fundamental. Observou-se também que as escolas de ensino fundamental precisam receber uma atenção maior por parte dos executivos da educação, a realidade encontrada na escola pesquisada, se reproduz para outras unidades de ensino, a falta de espaço, falta de materiais, falta de incentivo, dentre outros. Com este estudo evidenciou-se a crescente necessidade de inserção dos jogos e brincadeiras na escolarização das crianças, pois, por meio deles é possível construir aprendizagens mais significativas e conectadas aos reais anseios e necessidades da criança.

REFERÊNCIAS

BARBOZA, R. J.; CORREA, L. I. E. A importância dos jogos e das brincadeiras no contexto da aprendizagem escolar envolvendo a educação infantil. In: **Revista Científica Eletrônica da Pedagogia** – Ano XIV – Nº 26 – jan. 2016 – Periódico Semestral. Disponível em: http://faef.revista.inf.br/imagens_arquivos/arquivos_destaque/adTM0vhDqNfYM a8_2017 -11-8-13-11-56.pdf. Acesso em: 20 mar. 2021.

BECKEMKAMP, D.; MORAES, M. A utilização dos jogos e brincadeiras em aula: Uma importante ferramenta para os docentes. In: **EFDeportes.com**, Revista Digital. Buenos Aires, Año 18, Nº 186, Noviembre de 2013 – sem paginação. Disponível em: <https://www.e>

fdeportes.com/efd186/jogos-e-brincadeiras-em-aula.htm. Acesso em: 10 fev. 2021.

BRAGA, A. J.; ARAÚJO, M. M. (2003). **Uso dos jogos didáticos em sala de aula**. Disponível em:

http://estacio.webaula.com.br/BiBlioTECA/Acervo/Basico/UM2802/Biblioteca_478513/TEXTO_%20Uso%20dos%20jogos%20did%C3%A1ticos%20_.pdf. Acesso em: 23 mar. 2021.

BROUGÈRE, G. Jogo e educação. Porto Alegre: Editora Artes Médicas, 2003. In: **revista entreideias**, Salvador, v. 3, n. 2, p. 177-183, jul./dez. 2014.

Disponível em: BROUGÈRE%2

C+Gilles.+Jogo+e+educação.+Porto+Alegre%3A+Artes+Médicas%2C+1988.&oq=B. Acesso em: 12 jan. 2021.

BRASIL. **Lei nº 9.394**: Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB). Diário Oficial da União, Brasília, Seção 1, p. 1-9, dez. 1996. Disponível em:

[http://www.](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9394.htm)

[planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9394.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9394.htm). Acesso em: 12 de abr. de 2021.

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. **Diretrizes Curriculares Nacionais Para a Educação Infantil / Secretaria de Educação Básica**. – Brasília: MEC, SEB, 2010. Disponível em:

<http://ndi.ufsc.br/files/2012/02/Diretrizes-Curriculares-para-a-E-I.pdf>. Acesso em: 23 fev. 2021.

CASTRO, E. (2011). Considerações históricas dos jogos no âmbito educacional. In: **Brasil Escola**, Monografias, não paginado. Disponível em: [https://](https://meuartigo.brasilecola.uol.com.br/educacao/consideracoes-historicas-dos-jogos-no-ambito-educacional.htm)

meuartigo.brasilecola.uol.com.br/educacao/consideracoes-historicas-dos-jogos-no-ambito-educacional.htm. Acesso em: 17 dez. 2020.

DUARTE, B. S; BATISTA, C. V. M. Desenvolvimento Infantil: Importância das Atividades Operacionais na Educação Infantil, In: **XVI Semana da Educação e VI Simpósio de Pesquisa e Pós-Graduação em Educação** – 20 a 22 de outubro de 2015. Pp. 292 – 306. Disponível em:

<http://www.uel.br/eventos/semanaeducacao/pages/arquivos/programacao/artigos%20aprovados.pdf>. Acesso: 15 mar. 2020.

FERREIRA, H. C. S. **Desenvolvimento infantil: o brincar e o aprender no pré-operatório**. Monografia apresentada ao curso de Terapia Ocupacional da Faculdade Santa Terezinha – CEST. São Luís, 2013.

FORTALEZA. **Proposta Política Pedagógica de Educação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Moura Brasil**. Secretaria Municipal de Educação (SME). Fevereiro – 2017. 21 p.

GIL, A. C. (2002). **Como elaborar projetos de pesquisa**. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002.

KISHIMOTTO, T. M. Jogo, Brinquedo e Brincadeira. In: **O jogo e a educação infantil**. 2ª edição. São Paulo: Pioneiras, 1998. p. 1 – 25.

KISHIMOTO, T. M. **Jogo, brinquedo, brincadeira e a Educação**. 14 ed. São Paulo: Cortez, 2011.

KIYA, M. C. S. O uso de Jogos e de atividades lúdicas como recurso pedagógico facilitador da aprendizagem. In: **Cadernos PDE**, Versão Online, Volume II - Cadernos de Aprendizagens, 2014.

LAMBLEM, S. G. dos S.; JESUS, A. (2018). A Importância do Jogo No Processo de Aprendizagem Na Educação Infantil. In: **Revista Gestão Universitária**, 2018.

LUCKESI, C. C. **LUDICIDADE E ATIVIDADES LÚDICAS** - uma abordagem a partir da experiência interna. Artigo disponível em: <http://www.luckesi.com.br/artigos/educacaoludicidade.htm>. Acesso em: 10 agos. 2021.

MACEDO, L. **Os jogos e sua importância na escola**. Cad. Pesqui., São Paulo, n. 93, maio 1995.

MINAYO, M. C. S. (org.). **Pesquisa Social: Teoria, método e criatividade**. 18ª ed. Petrópolis: Vozes, 2001.

PASCHOAL, J.; D.; MACHADO, Maria C. G. A história da educação infantil no Brasil: avanços, retrocessos e desafios dessa modalidade educacional. In: **Revista HISTEDBR On-line**. Campinas, SP, n.33, p.78-95, 2009.

PEREIRA, R. S. Ludicidade, infância e educação: Uma abordagem histórica e cultural. In: **Revista HISTEDBR On-line**, Campinas, nº 64, p. 170-190, set.2015.

RAU, M. C. T. D. **A ludicidade na educação: uma atitude pedagógica**. Curitiba: Ibpex, 2007.

SANTOS, S. M.P. **O brincar na escola: metodologia Lúdica – vivencial, coletânea de jogos, brinquedos e dinâmicas**. Petrópolis, RJ: Vozes, 2010.
SOUZA, M. M. F. **A Importância da Ludopedagogia na Alfabetização**. Artigo Científico, apresentado ao curso de Pós-Graduação da Faculdade Estadual de Educação, Ciências e Letras de Paranavaí - São Joaquim, 2012. Disponível em: <http://www.uniedu.sed.sc.gov.br/wp-content/uploads/2014/04/Margarete-Myuki-Fukuschima-de-Souza.pdf>. Acesso em: 25 abr. 2021.

VYGOTSKY, L. S. **A Formação Social da Mente: O Desenvolvimento dos Processos Psicológicos Superiores**. Trad. José Cipolla Neto, Luís Silveira Menna Barreto, Solange Castro Afeche. 6ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 1998.